

MGA HAMON AT ESTRATEHIYA NG MGA NON-MEDYOR NA NAGTUTURO NG VALUES EDUCATION SA MGA PAMPUBLIKONG PAARALANG SEKONDARYA

Hazel Ann S. Cruz, Ma. Theresa E. Macaldao

Institute of Graduate and Professional Studies, Lyceum-Northwestern University, Tapuac Dagupan City, Pangasinan Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19032674>

ABSTRACT

Isa sa mga nakikitang hamon sa pagtuturo ay ang pagtuturo ng hindi linya sa iyong espesyalisasyon. Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang matukoy at masuri ang mga hamong nararanasan gayundin ang estratehiyang ginagamit ng mga non-medyor na nagtuturo ng asignaturang hindi linya sa kanilang espesyalisasyon. Ang pananaliksik na ito ay may layuning alamin ang mga estratehiya at mga nararanasang hamon ng mga non-medyor na guro na nagtuturo ng Values Education kaugnay ng kanilang buwan/taon sa pagtuturo ng naturang asignatura, at medyor. Layunin din ng pag-aaral na matukoy ang nananaig na estratehiya kung ito ba ay tradisyunal o moderno. Natuklasan din sa pananaliksik ang pinakahamon sa pagtuturo ng mga non-medyor na nagtuturo ng naturang asignatura. Sinuri rin kung may makabuluhang kaugnayan ang mga estratehiyang kanilang ginagamit ayon sa kanilang profayl gayundin sa estratehiyang kanilang ginagamit. Ang mga datos ng pananaliksik ay sinuri gamit ang frequency count, mean, ranking, Mann Whitney at Kruskal Wallis. Dahil dito ay nagkaroon ng teorya ng pagbabago batay sa resulta ng pananaliksik. Bilang tugon, isang palihan ang ilulunsad upang magkaroon ng mas malinaw na gabay sa pagtuturo ang mga gurong nagtuturo kahit pa ito'y hindi nila linya ng espesyalisasyon. Gayundin ang pagbuo ng teorya na makatutulong sa iba pang mananaliksik upang mas mapabuti ang isasagawa nilang pananaliksik.

Mga Susing Salita: *Non-medyor, Teorya, Espesyalisasyon, Asignatura, Estratehiya*

PANIMULA

Kasabay ng makabagong paraan ng pagtuturo ay ang mga hamon at panibagong mga estratehiyang marapat na gamitin ng bawat guro. Bilang kalasag ng mga guro sa pagpanday ng mga mag-aaral ay ang kaakibat na responsibilidad na nakaatang sa bawat isa. Ang pagtuturo ay isang gawaing masalimuot at may maraming anyo. Ang isang listahan ng mga pamamaraan sa pagtuturo ay kinapapalooban ng maraming ideya at halimbawa, at isang buong talakayan ng mga ito ay makapupuno ng mga kaalaman.

Gayunman, maaaring pagsama-samahin ang mga ito sa ilang pangkalahatang paksa sa mga pamamaraan, kasanayan, o estilo ng pagtuturo na lubhang mahalaga sa epektibong pagtuturo. Kapag nagpapasiya kung aling pamamaraan ang gagamitin sa pagtuturo, mahalagang tandaan na ang mga pamamaraan at kasanayan ay paraan lamang para makamtan ang layunin, hindi dito mismo nagtatapos. Sa kasalukuyan hindi pa rin matapos-tapos ang napakaraming hamon sa mga guro sa departamento ng edukasyon. Isa na rito ang pagbibigay sa mga guro ng mga asignaturang kanilang ituturo ngunit hindi naman nila ito medyor. Kaugnay nito ay dagdag pang isipin ng mga guro ang ganitong sitwasyon sa halip na nakapokus sila sa pagtuturo na kanilang sinumpaang.

Ilan sa mga bagong guro ay natatanggap sa departamento ng edukasyon subalit sila'y itatalaga sa mga asignaturang hindi nila espesyalisasyon. Del Pilar (2020).

Kamakailan lamang ang dumaan sa transisyon ang Departamento ng Edukasyon ng tuluyang ipatupad ang bagong kurikulum na sakop ng K-12 ang binansagang Matatag Curriculum kung saan batay sa DepEd Order number 12, s. 2024 (Amendment to DepEd Order 10, s. 2024) Policy Guidelines on the Implementation of the MATATAG Curriculum, isinaad na:

Four times a week (Edukasyon sa Pantahanan at Pangkabuhayan/Technology and Livelihood Education, and Music, Arts, Physical Education and Health, Araling Panlipunan, and Filipino)

Masasabing higit na hamon sa sistema ng edukasyon ang naturang bagong kurikulum dahil sa pagbabagong ito'y marami rin ang apektado at isa na rito ang mga guro at kanilang pagtuturo't pagkatuto ng mga mag-aaral.

Mula sa artikulo ni Chi (2024) na nagsasaad na 62% o higit sa kalahating populasyon ng Departamento ng Edukasyon na ang mga Guro sa Hayskul ang nagtuturo ng mga Asignaturang hindi naman nila Medyor. Isa sa mga nakikitang dahilan ay ang pagbibigay ng mga asignatura sa mga guro dahil sa kakulangan ng guro at hindi ang asignaturang kanilang medyor dahil sa kakulangan sa badyet ng departamento ng edukasyon.

Ayon din kay (Macasero, 2023), *“Issues such as teacher readiness, lack of access to information resources, and infrastructural limitations pose significant challenges to the effective rollout of the curriculum”* mula sa pag-aaral nina Villaver (2024) et. al.

Bilang guro, isa sa maituturing na mahalagang pundasyon sa kinabukasan ng maraming kabataan, kaya naman sumasailalaim sila sa napakahirap na sitwasyon at mga gawain na siyang magpapatunay ng kanilang dedikasyon sa kanilang propesyon. Hindi masusukat ang kanilang mga ginagawang sakripisyo na kahit pa nga ang ilan dito ay hindi na sakop ng kanilang trabaho ay pilit pa rin ginagawa para sa kapakanan ng kanilang mga mag-aaral.

Layunin ng Pag-aaral

Ang mananaliksik ay naglayong mabatid ang Estratehiya at Hamon ng mga Non-Medyor na Guro na Nagtuturo ng Asignaturang Values Education. Isa rin itong pagsusuri at pagtuklas sa maaaring tulong upang mas mapabuti ang pagtuturo nila upang makabuo ng konseptuwal na modelo sa pagtuturo para sa ikauunlad ng paraan nila sa pagtuturo.

Ang pag-aaral na ito ay tutukoy sa mga Estratehiya at Hamon ng mga Non-medyor na Guro na Nagtuturo ng Asignaturang Values Education.

1. Ano ang demograpikong profayl ng mga respondante batay sa:
 - 1.1 Bilang ng buwan/taon sa pagtuturo ng Values Education;
 - 1.2 Medyor?
2. Ano-ano ang mga estratehiyang ginagamit sa pagtuturo ng Values Education;
 - 2.1 Tradisyunal na Pagtuturo;
 - 2.2 Modernong Pagtuturo?
3. Mayroon bang makabuluhang pagkakaiba sa mga estratehiya ng mga guro ayon sa kanilang profayl?
4. Ano-ano ang mga hamong kinahaharap ng mga guro sa pagtuturo ayon sa:
 - 4.1 Sarili;
 - 4.2 Mag-aaral;
 - 4.3 Kapwa-guro;
 - 4.4 Gawaing pampaaralan?
5. Mayroon bang makabuluhang pagkakaiba ang mga hamong kinahaharap ng mga respondente ayon sa:
 - 5.1 Demograpikong Profayl;
 - 5.2 Estratehiyang ginagamit?
6. Anong teorya ng pagbabago ang maaaring ipanukala upang maging basehan ng developmental plan?

METODOLOHIYA

Gumamit ng Cross Sectional Design (quantitative/descriptive) ang mananaliksik. Gagamit ng deskriptibong metodolohiya ang pag-aaral. Naniniwala ang mananaliksik na angkop ang disenyong ito upang mapadali ang pangangalap ng datos mula sa mga respondens na tutukoy sa mga hamon at estratehiya nila sa pagtuturo bilang mga non-medyor.

Limitado lamang ang sasagot sa talatanungan subalit ang uri ng disenyong ito ay hindi lamang nakadepende sa dami ng sasagot at lalahok sa naturang pag-aaral. Lubos na nauunawaan ng mananaliksik na nababagay ang disenyong ito sa pag-aaral kung saan maaaring magkaroon din ng di-pormal na pakikipanayam at obserbasyon upang madagdagan ang mga datos na makakalap

Naniniwala ang mananaliksik na ang disenyong ito ang pinakaangkop na gamitin sapagkat mas madaling kumuha ng mga kakailanganing datos mula sa maraming bilang ng mga respondens. Humango ang mananaliksik ng mga kaugnay na literatura, artikulo at pag-aaral sa mga silid-aklatan at hanguang elektroniko upang magsilbing pundasyon ng pag-aaral. Sumangguni rin ang mananaliksik sa Dibisyon ng La Union upang hingiin ang datos na magagamit sa pananaliksik. Matapos ang pagtipon ng mga literatura, artikulo at mga pag-aaral na may kaugnayan sa pananaliksik ay nagsimula ang mananaliksik sa pagbuo ng draft ng mga tanong para sa gagamiting sarbey.

Ang sumunod naman ay ang pagsasagawa ng balidasyon upang matiyak ang pagiging epektibo ng ipamimigay na sarbey kwestyuner sa mga respondante. Kaugnay ng pananaliksik ay ang paggawa ng mananaliksik ng liham pahintulot sa dibisyon ng La Union na siyang magsisilbing pagmumulan ng datos para sa talatanungan. Matapos ang balidasyon at pagpapahintulot ay magpapasagot ang mananaliksik sa mga piling respondante upang makakalap ng kinakailangang datos sa pag-aaral.

Sa pag-aanalisa at paglalarawan ng mga datos, ang nalikom na sagot ang naging batayan ng mananaliksik upang maisakatuparan ang pag-aaral na may titulong “Mga Hamon at Estratehiya ng mga Non-Medyor na Nagtuturo ng Values Education sa mga Pampublikong Paaralang Sekondarya”. Ang pananaliksik ay isasagawa sa Dibisyon ng La Union binubuo ng 21 na bayan at nahahati sa dalawang distrito at siyang binubuo ng mga sumusunod na datos mga guro at bilang kabuuan ay mayroong inaasahang 453 at nahahati ito depende sa dami ng gurong nagtuturo ng Values Education sa bawat bayan na kalahok sa naturang pag-aaral. Kung saan ang mananaliksik ay isa sa mga guro sa naturang dibisyon.

Naniniwala ang mananaliksik na higit na magiging mabisa ang gagawing pagkalap ng mga datos sapagkat ang mga guro sa mga nasabing bayan ang higit na komportable at handa sa pagsasailalim ng pagsagot sa mga talatanungan ng pananaliksik. Gayundin ang mananaliksik ay magkakaroon ng mas malawak na pagkakataon na makipag-ugnayan sa mga respondens sa pagkalap ng mga datos dahil sa siya ay malapit sa mga nabanggit na mga bayan. Ang pag-aaral ay gagawin sa taong panuruan na 2024-2025.

RESULTA

Talahanayan 1 Profayl ng mga Respondente

Kategorya	Bilang	%	Ranggo
<i>Bilang ng taon sa pagtuturo ng Values Education</i>			
0-10	123	76.9	1
11 o higit pa	37	23.1	2
KABUUAN	160	100%	
<i>Medyor</i>			
Araling Panlipunan	33	20.6	2
English	20	12.5	3
Filipino	12	7.5	6
MAPEH	8	5.0	7
Mathematics	15	9.4	5
Science	19	11.9	4
TLE	53	33.1	1
KABUUAN	160	100%	

Lumabas sa pagsusuri ng pananaliksik na higit sa kalahati ng kabuuang respondente ang nasa 0-10 taon sa pagtuturo ng asignaturang Values Education na may katumbas na 123 na bilang o 76.9 % samantalang ang naiwang 37 na respondante o 23.1 % ay nasa 11 taon o higit pa na nagtuturo ng naturang asignatura.

Kaugnay naman sa profayl ng mga respondente batay sa kanilang medyor, nagkamit ng pinakamadaming respondente ang TLE (Technology and Livelihood Education) na may 53 o 33.1% na sinundan ng medyor sa Araling Panlipunan na 33 o 20.6%, sunod naman ang medyor sa English na may 20 o 12.5%. Mayroon namang medyor sa Science na 19 o 11.9% na sinundan ng mga gurong medyor sa Mathematics na 15 o 9.4%. Sunod naman ay mga medyor sa Filipino na 12 o 7.5%, ang mga guro naman na medyor sa MAPEH ay nagkamit na 8 o 5.0%.

Kaugnay ng mga nabanggit na resulta ng pag-aaral, nabanggit nina Valeroso at Largo (2021) na ang profayl ay naglalahad ng mahahalagang impormasyon tungkol sa isang guro/indibidwal. Sa pag-alam sa profayl ng guro nabibigyan tayo ng pagkakataon na makilala ang mga gurong nagtuturo sa asignaturang hindi nila medyor, ang kanilang mga kursong tinapos at bilang ng taon sa pagtuturo bilang non-medyor. Lumabas din sa resulta ng pananaliksik na kapag bago pa lamang sa serbisyo ay mga madalas na binibigyan ng asignaturang hindi linya ng kanilang espesyalisasyon.

Ayon kay Tabije (2022) na nagsasaad na anim sa bawat sampung guro sa sekundarya sa rehiyon ng Ilocos ay nagtuturo ng asignaturang wala sa kanilang espesyalisasyon, partikular na sa Filipino at Araling Panlipunan.

Narito naman ang ilan sa mga komento/suhesyon ng mga respondante,

“Sana magkaroon 656alaga ng guro ng magtuturo sa specified major para ndi magkaroon ng lapses sa pagtuturo (JDV)”. “Sana po ay ang magtuturo lamang ng ESP subject ay ang mga ESP majors. Salamat.(Anonymous)” “Sanay magturo rin ako sa major ko (Fat). “Napakahalaga ang asignaturang ito na dapat mabigyan ng pansin ng ating gobyerno . Sana mas mapaingting pa ang mga pag-aaral upang mas maipatupad ang mga adhikain ng asignaturang ito,(ETM)”. “Magkaroon pa sana ng mas malinaw na perspektibo ang dapat tahakin ng mga gurong magtuturo dito (Mamsi)” . “Mas naituturo na epektibo ang paksa sa pagaaral ng values education kung ang guro ay medyor niya asignatura, maibabahagi niyang mabuti ang mga paksa na kagiliw giliw at natutunan ng mga magaaral ang aralin/paksa (Shirley)”.

Talananayan 2.1 Mga Estratehiyang Ginagamit sa Pagtuturo sa Values Education(Tradisyunal)

TRADISYUNAL (N=22)		
Estratehiya	Mean	Deskriptibong Katumbas
1. Paggamit ng lamang ng manila paper at chalk/white board bilang instructional materials.	2.32	Bihira
2. Paggamit ng LOTS(Lower Order Thinking Skills) na pagtatanong bilang bahagi ng klase.	2.64	Madalas
3. Pagpapa-ulat ng mga paksa at ang mga mag-aaral ang magtatalakay sa klase.	2.36	Bihira
4. Passive teaching (teacher-centered) ang talakayan na isinasagawa sa klase.	2.18	Bihira
5. Nakabatay lamang sa iisang sanggunian ang referens sa pagtuturo dahil sa kakulangan ng kagamitang pampagtuturo.	2.45	Bihira
Overall Weighted Mean	2.39	Bihira

Talananayan 2.2 Mga Estratehiyang Ginagamit sa Pagtuturo sa Values Education(Moderno)

MODERNO (N=138)		
Estratehiya	Mean	Deskriptibong Katumbas
1. Pag-access sa mga educational applications (Canva, Mentimeter, etc)	2.86	Madalas
2. Pagkakaroon ng integratibong pagtuturo	3.42	Palagi

3. Pagsasagawa ng Cooperative/Group Learning Method	3.55	Palagi
4. Pagsasanib ng audiolingual sa pagtuturo	3.12	Madalas
5. Pagsasagawa ng roleplay/skit o debate upang mapahusay ang pagkatuto ng mga mag-aaral	3.29	Madalas
Overall Weighted Mean	3.25	Madalas

*Palatandaan: 4-Palagi (3.41-4.20) 3-Madalas (2.61-3.40) 2-Bihira (1.81-2.60) 1-Hindi (1.00-1.80)

Batay sa isinagawang sarbey, lumabas na mas marami ang mga non-medyor na guro ang sumagot sa modernong estratehiya sa pagtuturo. Ang nakalap na datos ay nagtala ng 3.25 na mean na nangangahulugang madalas silang gumagamit ng modernong estratehiya sa pagtuturo kumpara sa tradisyunal na estratehiya kung saan ito ay nakapagtala lamang ng 2.39 na mean na nangangahulugang bihira lamang gumamit ng tradisyunal na estratehiya ang 22 na respondente ng pananaliksik.

Sa bahaging modernong estratehiya ay ang bilang 3 (Pagsasagawa ng Cooperative/Group Learning Method) ang nangibabaw na nasa 3.55 na mean na katumbas ng palaging paggamit ng mga respondente ng naturang estratehiya. Ang bilang 1 (Pag-access sa mga educational applications(canva,mentimeter,etc.) naman ang lumabas na pinakamababa sa sarbey na nagkamit na 2.86 na mean.

Sa kabilang dako naman sa bahaging tradisyunal ay lumabas na sa bilang 2 (Paggamit ng LOTS (Lower-Order Thinking Skills) na pagtatanong bilang bahagi ng klase ang nagkamit na pinakamataas na tala ng respondente na katumbas ay 2.64 na mean at sa bilang 4 (Passive teaching (teacher-centered) ang talakayn na isinasagawa sa klase) ang nagkamit ng 2.18 na mean.

Napatunayan din sa pag-aaral nina Castillo, G. et al (2025) na ang mga guro ay may sapat na kahandaan at kaalaman sa paggamit ng mga kagamitang teknolohikal tulad ng projector, telebisyon, kompyuter, iba't ibang software, at mga media platform. Ipinapakita nito na ang teknolohiya ay isang mahalagang katuwang sa pagtuturo ng Filipino, na hindi lamang nagpapabilis ng pagtuturo kundi nagbibigay rin ng mas makabuluhang karanasan sa pagkatuto ng mga mag-aaral.

Alinsunod sa pag-aaral na natuklasan ni Castro (2025) na ang motibasyon ng mga mag-aaral ay napakalaking impak sa mga mag-aaral dahil na rin isa ito sa sukatan ng interes sa asignatura na itinuturo.

Talahanayan 3

Pagkakaiba ng Mga Estratehiya sa Pagtuturo ayon sa Kanilang Profayl

Kategorya	Test Statistic	p-value	Interpretasyon	Desisyon
Tradisyunal na Estratehiya				
<i>Bilang ng taon sa pagtuturo ng Values Education</i>	U = 44.5	.794	Not significant	Accept H _o
Medyor	H = 10.56	.159	Not significant	Accept H _o
Modernong Estratehiya				
Bilang ng taon sa pagtuturo ng Values Education	U = 1631.5	.890	Not significant	Accept H _o
Medyor	H = 4.08	.771	Not significant	Accept H _o

*Palatandaan: $p\text{-value} \leq 0.05$ is significant

Gamit ang statistical test na Mann-Whitney para sa bahaging bilang ng taon sa pagtuturo ng Values Education, naitala ang p-value na .794 sa bilang ng taon sa pagtuturo at gamit naman ang statistical test na Kruskal Wallis upang matukoy ang .159 sa bahaging medyor na ang estratehiyang ginagamit ay tradisyunal na nangangahulugang walang kaugnayan ang kanilang profayl sa mga estratehiyang kanilang ginagamit sa pagtuturo.

Sa kabilang dako naman ay mapapansing nagtala ng .890 sa bahaging bilang ng taon sa pagtuturo ng Values Education at gamit naman ang statistical test na Kruskal Wallis upang matukoy ang .771 naman sa bahaging medyor na katumbas ng wala ring kaugnayan ang kanilang profayl kahit na ang mga respondente ay bago pa lamang sa serbisyo.

Talahanayan 4

Mga Hamong Kinahaharap ng mga Guro sa Pagtuturo ng Values Education

Kategorya	Mean	Deskripsiyon
• Sarili	2.86	Madalas
• Mag-aaral	2.65	Madalas
• Kapwa-Guro	2.13	Bihira
• Gawaing Pampaaralan	2.78	Madalas

*Palatandaan: 4-Palagi (3.41-4.20) 3-Madalas (2.61-3.40) 2-Bihira (1.81-2.60) 1-Hindi (1.00-1.80)

Ipinakikita sa talahanayan na mula sa apat na hamong kinahaharap ng mga respondente ay nagpapahiwatig sa bahaging (Sarili) ang nagtala ng pinakamaraming tala ng sagot na may katumbas na Madalas o 2.86 na mean. Sinundan naman ito ng bahaging (Gawaing Pampaaralan) na nagkamit ng Madalas at mean na 2.78

Ang huling dalawang hamong kanilang kinahaharap ay ang bahaging (Mag-aaral) na madalas nilang hamon at mayroong mean na 2.65 at bahaging (Kapwa Guro) kung saan nakapagtala ng mean na 2.13.

Kaugnay ng naitalang mga resulta ang nabatid ni Ramos (2021) na sa panahon ngayon isang napakalaking hamon sa mga guro kung paano ipauunawa sa mga mag-aaral ang saysay at gamit ng bawat paksang kanilang itinuturo, kung paaano pupukawin ang kanilangh atensyon at hihimuking ituon ang kanilang interes sa mga asignatura.

Kinakailangang tiyakin ng guro kung paano maipababatid sa mga-aaral na ang bawat leskyon na itinuturo ay magsisilbi nilang sandata sa mundong kanilang ginagalawan.

Batay na rin sa lumabas na result ng pag-aaral ni Roxas (2022) ilan sa mga gurong hindi nagtuturo batay sa kanilang espesyalisasyon ay gumagamit ng maraming estratehiya upang maging mas interaktibo ang kanilang klase gayundin ang pagpapanood ng mga bidyo upang mas tumatak sa mga mag-aaral ang aral ng bawat paksang kanilang tinatalakay.

Kung kaya't dapat bigyang-pansin ng mga guro ang pagtuturo sa mga mag-aaral ng mga bagay na napapakinabangan at nagagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, karunungan hindi lamang nakakulong sa isang kahon Kundi naiuugnay sa iba pang larangan. Bigyan sila ng kaalamang magagamit nila sa mundo kung saan sila nabubugay at totoong napapanahon sa pagtuklas ng ibayong kaalaman ngayon, bukas at sa hinaharap.

Talahanayan 5.1 Mga Hamong Kinahaharap sa Pagtuturo ng Values Education ayon sa Profayl ng mga Respondante

Kategorya	Statistical Test	p-value	Interpretasyon	Desisyon
Sarili				
Bilang ng taon sa pagtuturo ng Values Education	U = 82.5	.147	Not significant	Accept H _o
Medyor	H = 1.88	.931	Not significant	Accept H _o
Mag-aaral				
Bilang ng taon sa pagtuturo ng Values Education	U = 325.5	.132	Not significant	Accept Ho
Medyor	H = 8.56	.200	Not significant	Accept Ho
Kapwa-Guro				
Bilang ng taon sa pagtuturo ng Values Education	U = 16	.191	Not significant	Accept Ho
Medyor	H = 8.07	.233	Not significant	Accept Ho

Gawaing-Pampaaralan				
Bilang ng taon sa pagtuturo ng Values Education	U = 71	.274	Not significant	Accept H _o
Medyor	H = 6.42	.267	Not significant	Accept H _o

***Palatandaan:** $p\text{-value} \leq <0.05$ is significant

Mapapansin mula sa mga nakalap na datos na lumalabas na walang kaugnayan ang kanilang profayl at estratehiya sa mga nararanasang mga hamon sa pagtuturo ng Values Education ng mga non-medyor na guro.

Mapapansing lahat ng mga lumabas na resulta'y hudyat na bago man o matagal na serbisyo ang mga gurong nagtuturo sa hindi naman nila espesyalisayon ay nangangahulugang hindi maikakaila na marami man ang tulad ng mga non-medyor ay patuloy pa rin ang pagsisikap na mapabuti't maihatid nang matiwasay ang bawat leskyon na nakaatang sa kanila.

Talahanayan 5.2 Mga Hamong Kinahaharap ayon sa Estratehiyang Ginagamit sa Pagtuturo ng Values Education

Hamong Kinahaharap	Estratehiya ng Pagtuturo		Statistical test	p-value	Interpretasyon
	Tradisyunal (N=22)	Moderno (N=138)			
A. Sarili	6 (27.3%)	37 (26.8%)	<i>Fisher's exact test</i>	.682	Not significant
B. Mag-aaral	12 (54.5%)	58 (42%)			
C. Kapwa-Guro	1 (4.5%)	14 (10.1%)			
D. Gawaing - Pampaaralan	3 (13.6%)	29 (21%)			

***Palatandaan:** $p\text{-value} \leq <0.05$ is significant

Mapapansin sa talahanayan 5.2 na ang mga respondante na nagtuturo gamit ang tradisyunal at modernong pamamaraan ay nagtala ng pinakahamon na kanilang nararanasan ay ang bahaging mag-aaral na kung saan nangangahulugang anuman ang estratehiyang kanilang gamitin ay lumitaw na nagtala pa rin ang bahaging mag-aaral bilang pinakahamon na kanilang nararanasan. Batay sa pag-aaral ni Barroga (2025) lumabas na nakapupukaw ng interes ang paggamit ng modernong estratehiya sa pagtuturo kumpara sa tradisyunal na pamamaraan dahil na rin sa makabagong panahong kinahaharap sa larangan ng edukasyon.

Bilang isang guro, pangunahing adhikain nito ang matuto ang kanyang mga estudyante. Tungkuling maipahayag nang mabuti ang buong kaalaman na ituturo at

malaking tulong ito upang maunawaan nang lubos ng mga mag-aaral ang nais na ibahaging impormasyon.

Narito naman ang ilan sa mga komento ukol sa pananaliksik batay sa isinagawang sarbey: *“Base sa aking karanasa sa pagtuturo ng ESP masasabi ko na natutunan ko ng mahalín ito dahil nakikita ko ang epekto nito sa mga mag aaral na sila ay nagiging disiplinado, responsable at nagkakaroon sila ng kamalayan sanmga bagay bagay na may kinalaman sa pagpapakatao (GAO)”. “Hindi naman po sa mahirap ituro ang Values Education, dahil mostly naman po ay relatable sa mga real life situations, meron lamang po talagang sadyang topic na kailangan ng pananaliksik para maituro ito ng maayos at maintindihan ng mga mag-aaral (Anonymous).”*

Sang-ayon pa sa pag-aaral na isinagawa ni Abella (2024) sa kanyang rekomendasyon mas mainam na gamitin ang interaktibong estratehiya sa pagtuturo ng Filipino dahil napatunayan itong epektibo. Kaya’t maiuugnay rin ito sa kahit na alinmang asignatura.

TEORYA NG PAGBABAGO

(Mga Hamon at Estratehiya ng mga Non-medyor na Nagtuturo ng Values Education sa mga Pampublikong Paaralang Sekondarya)

RESULTA

IMPAK

- Paglikha ng *peer-support network* o *mentoring* programs.
- Paghahain ng mga rekomendasyong polisiya para sa suporta ng mga non-major na guro.
- Mas mataas na kamalayan ng mga administrador at tagapagpatupad ng polisiya sa mga hamong kinahaharap ng mga non-medyor na gurong nagtuturo sa mga asignaturang taliwas sa kanilang tinapos na kurso.
- *Accessible* na mga kagamitang panturo at materyales sa pagsasanay.
- Mas mataas na motibasyon at dedikasyon ng mga guro sa pagtuturo ng asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao.
- Pagtatatag ng mga programang sumusuporta sa mga non-medyor na guro sa Edukasyon sa Pagpapakatao.
- Mapabuti ang kalidad at bisa ng pagtuturo ng Edukasyon sa Pagpapahalaga sa pamamagitan ng angkop na pagsasanay sa mga non-medyor na guro upang magkaroon sila ng sapat na kasanayan, kaalaman, at suporta—na magbubunga ng holistikong paghubog ng moral at etikal na pagkatao ng mga mag-aaral.

Sa modernong panahon halos lahat ng pamumuhay ay naapektuhan. Mula sa iba't ibang larangan, medisina, teknolohiya lalo na ang edukasyon. Kasabay ng mga pagbabagong ito ay ang pagkakaroon ng pagkakataong makibahagi sa modernong panahon upang bilang guro ay maituturing kang hindi napag-iwanan. Para sa mabisang pagtuturo, marapat na ang mga target na mga kasanayan ay matapos sa takdang oras at panahon.

Kaugnay sa isinagawang pag-aaral ni Gaso (2025) natuklasang marapat na magkaroon ng palihan at magabayan nang maayos ang mga guro lalo na ang mga nagtuturo na taliwas sa kanilang espesyalisasyon. Iminungkahi rin niyang magkaroon ng matibay na ugnayan ang mga tagapagpatupad ng kurikulum maging sa nakatataas sa pagpili ng kanilang tatanggapin sa ahensya ng edukasyon.

Ang mga hamon at sa pagharap ng kanilang mga hamon ay bahagi na ng buhay ng bawat isa. Nagsisilbi itong bilang lakas at gabay upang malampasan ang mga hamon na kinakaharap at haharapin. Ang mga hamon ay nagbibigay ng mga pagkakataon na matuto at mag-isip upang mapagtagupayan ang mga hamon na kahaharapin. Kaya bilang tugon ang guro ay kinakailangan na magbaon ng mahabang pasensya, at sila ang unang magtataglay ng lakas ng loob upang malampasan ang mga hamon na kinakahaap sa pagtuturo. Dolores (2025)

PLANO NG PAGPAPABUTI SA ANTAS NG MGA GURONG NON-MEDYOR BATAY SA HAMONG NARARANASAN AT ESTRATEHIYA SA PAGTUTURO NG ASIGNATURANG VALUES EDUCATION

Kaugnay ng mga batid na resulta ng pananaliksik, nabuo ang isang plano ng paglinang (Developmental Plan) upang matiyak ang Pagpapabuti ng Antas ng mga Gurong non-mdyor sa mga Hamong Kinahaharap sa Pagtuturo ng Values Education.

Pangalan ng Guro _____ Katungkulan _____
Pamagat ng Programa: **Tuklas-Mag-aaral:Guro sa Modernong Panahon**
Panahon ng Pagsasagawa _____ Taong Panuruan **2025-2026**

PLANO SA PAGLINANG RASYUNALE:

Sa modernong panahon halos lahat ng pamumuhay ay naapektuhan. Mula sa iba't ibang larangan, medisina, teknolohiya lalo na ang edukasyon. Kasabay ng mga pagbabagong ito ay ang pagkakaroon ng pagkakataong makibahagi sa modernong panahon upang bilang guro ay maituturing kang hindi napag-iwanan. Para sa mabisang pagtuturo, marapat na ang mga target na mga kasanayan ay matapos sa takdang oras at panahon.

Mahalaga na bawat isa sa larangan ng edukasyon ay sangkot upang mas mapagtagumpayan ang mga layunin ng ahensya: ang lahat ay hindi mapag-iwanan.

Tinataglay ang integrasyon ng teknolohiya upang mas mapabuti ang pagtuturo sa mga mag-aaral.

Layunin ng plano na paglinang ang pagbuo ng isang palihan upang magabayan ang mga non-medyor na guro na nagtuturo ng Values Education ng wastong gabay at estratehiya para sa dagdag na kaalaman na kakailanganin nila sa pagtuturo.

INAASAHANG BUNGA

SAKLAW	BATAYANG KASANAYAN		SAKLAW NG KASANAYAN	INDIKASYON NG TAGUMPAY
	Para sa Guro	Para sa Mag-aaral		
Tuklas-Mag-aaral:Guro sa Modernong Panahon	<ul style="list-style-type: none"> • Matiyak ang angkop na estratehiya batay sa lebel ng pang-unawa ng mga mag-aaral • Magkaroon ng oportunidad ang mga guro na matuklasan ang iba't ibang pamamaraan sa pagtuturo ng asignaturang hindi nila espesyalisasyon. • Magkaroon ng awtput na makatutulong sa mga susunod pang guro na makararanas ng parehong pagtuturo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Magkaroon ngmas interaktibong klase. • Mapukaw ang interes sa mga estratehiya ng guro. • Paghahanda sa realidad ng buhay. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kakayahang madiskubre ang iba pang pagkakataon sa larangan ng pagtututo. • Magkaroon ng karagdagan mga estratehiya sa asignaturang taliwas sa tinapos. • Kakayahang maibahagi sa klase ang mga mapag-aaralan mula sa palihan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maiwasan ang pagkabagot sa asignatura. • Maging mas interesado sa asignatura. • Magkaroon ng mas malawak na pang-unawa ukol sa asignatura.

PLANO NG IMPLEMENTASYON

DULOG	LAYUNIN	PAMAMARAAN	LAANG PANAHON	TAUHANG KASANGKOT
KAUNLARANG PANTAUHAN				
	Mabigyang-pansin ang mga maaring	Paggamit ng angkop na estratehiya ayon	Buong taong panuruan	Mag-aaral/Guro/Tagapag-ugnay

	estrategiyang magagamit upang maging mas interaktibo ang klase.	sa pangangailangan ng mga mag-aaral.		
KAUNLARANG PANGKURIKULUM				
	Pagtitiyak na ang resulta ng isinagawang pananaliksik ay nakaangla sa kurikulum	Pagtiyak ng kaangkupan sa paggamit ng integrasyon sa iba pang asignatura.	Buong taong panuruan	Guro/Tagapag-ugnay

PAGSASANAY/PALIHAN

Upang matulungan ang mga non-medyor na guro sa pagtuturo ng hindi nila espesyalisasyon batay sa resulta ng pananaliksik ay magtatakda ng pagsasanay/palihan upang magsilbing gabay sa kanilang pagtuturo ng asignaturang iaatas sa kanila

1. Tukuyin ang mga dalubhasang makatutulong upang maging talakayin ang ilang mga napapanahong paksang makatutulong sa mga gurong non-medyor.
2. Maglalagat ng plano ng palihan upang magkaroon ng gabay sa isasagawang programa.
3. Pagtukoy sa mga gurong lalahok sa nasabing palihan at paghahanda ng mga kagamitang kinakailangan para sa programa.
4. Pagsasagawa ng palihan.
5. Pagkakaroon ng ebalwasyon kaugnay sa palihan upang higit na mapaunlad ang mga paksa/suhesyon para sa mga susunod pang mga programa sa pagpapabuti ng pagtuturo.
6. Pagbabahagi sa iba pang guro ng mga natutuhan mula sa palihan.

Iminungkahi ng mananaliksik na magkaroon ng palihan upang mas matulungan ang mga gurong non-medyor sa pagpapabuti ng pagtuturo sa asignaturang kanilang tinuturo. Dagdag pa ni Benito (2023) batay sa naging konklusyon niya sa kanyang pag-aaral, may suliranin ang mga guro sa kakulangan ng seminar at pagsasanay na may kaugnayan sa pagtuturo ng wikang Filipino at kakulangan sa kagamitang pampagtuturo.

Dagdag naman ni Inciso (2023) ang pagsubaybay sa pagtuturo sa mga gurong nagsasanay sa ilalim ng matatag kurikulum ay isang mahalagang hakbang upang mapaunlad ang kanilang kakayahan sa pananaliksik at mapapabuti ng kanilang mga estratehiya sa pagtuturo.

Kaugnay ng nabanggit, inilahad nina Capison et al., (2024) isang malaking hamon para sa mga guro ang epektibong paggamit ng lesson exemplar, lalo na kung hindi ito ganap na akma sa realidad ng kanilang silid-aralan.

TALAKAYAN

Ang pananaliksik na ito ay may nilayong alamin ang mga Estratehiya at mga Hamong kinahaharap ng mga non-medyor na guro na nagtuturo ng Values Education kaugnay ng kanilang buwan/taon sa pagtuturo ng naturang asignatura, at medyor.

Nais din ng mananaliksik na matukoy ang nananaig na estratehiya kung ito ba ay tradisyunal o moderno. Natuklasan din sa pananaliksik ang pinakahamon sa pagtuturo ng mga non-medyor na nagtuturo ng naturang asignatura. Sinuri rin kung may makabuluhang kaugnayan ang mga estratehiyang kanilang ginagamit ayon sa kanilang profayl gayundin sa estratehiyang kanilang ginagamit.

Ang mga datos ng pananaliksik ay sinuri gamit ang frequency count, mean, ranking t-test at chi-square. Ang resulta ng pananaliksik ay magsisilbing batayan upang magkaroon ng palihan sa Dibisyon ng La Union.

Nakalikha rin ang mananaliksik ng isang teorya ng pagbabago upang magsisilbing gabay sa mga nais pang magsagawa ng pananaliksik na mayroong kaugnayan sa isinagawang pag-aaral. Iminumungkahi ng mananaliksik na magsagawa ng isang palihan upang mas magabayan sa pagtuturo ang mga gurong non-medyor.

Konklusyon

Kaugnay ng paglalagom, natuklasan ang sumusunod na konklusyon:

1. Madalas na binibigyan ng asignaturang hindi linya sa kanilang espesyalisasyon ay mga bago pa lamang sa serbisyo at ang pinakamarami ay mga gurong mula sa departamento ng T.L.E. (Technology and Livelihood Education).
2. Moderno ang higit na ginagamit ng mga non-medyor na guro sa pagtuturo ng asignaturang Values Education, sunod naman ang tradisyunal na estratehiya.
3. Batay sa nakalap na datos, moderno man o tradisyunal ang estratehiyang ginagamit ng mga gurong non-medyor lumabas sa resulta na ang nararanasan nilang hamon ay sa larangan ng mag-aaral.

Rekomendasyon

Batay sa natuklasan at konklusyon ng isinagawang pananaliksik, ang mga sumusunod ang nabuong rekomendasyon:

Una, marapat na maiangkla ang mga guro sa kanilang espesyalisasyon upang magkaroon ng higit na makabuluhang pagtuturo, kung hindi man ay mabigyan sila ng pagkakataon na makapagturo ng kanilang espesyalisasyon.

Ikalawa, magkaroon ng espesipikong disenyo ng mga interaktibong mga gawain na angkop sa edad at pangangailangan upang mahasa ang abilidad ng mga mag-aaral hindi lamang ng mga guro.

Ikatlo, i-monitor sa pagpasa ng mga gawaing pampaaralan dahil lamang sa mga iba't ibang dahilan na nakasisira sa mental na abilidad at pokus ng mga guro sa pagtuturo.

Ikaapat, magkaroon ng pagbabahagihan ng ideya/best practices/kumustahan bilang estratehiya sa pagtuturo lalo na sa mga gurong nangangailangan ng gabay upang mas mapabuti ang pagtuturo lalo na sa mga gurong non-medyor.

At panghuli ay ang pagkakaroon ng mga palihan na hindi lamang limitado ang kalahok upang magkaroon ng mas malawak na pang-unawa at kasanayan sa pampagtuturo ang mga guro lalo na't may ilan pa rin na hirap sa mga bagay na iniaatas sa kanila at nangangailangan ng wastong gabay at pagpapalawak ng kaalaman.

Konsiderasyong Etikal sa Pag-aaral

Binigyang-halaga ng pananaliksik na ito ang pagkilala sa pinagmulan ng mga ideya sa pananaliksik. Binubuo ang termino ng dalawang mahahalagang elemento na ang bawat isa ay nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang ang 'may kaalaman at pahintulot'.

Sa kabila ng kanilang hindi pagiging dalubhasa sa larangan ng Values Education, ang mga non-major na guro ay inaasahang magsabuhay at magturo ng mga aral at pagpapahalagang etikal. Sa ganitong konteksto, mahalagang masuri ang kanilang mga karanasan gamit ang apat na pangunahing haligi ng etika:

Bilang guro ay kailangang magbigay ng kalayaang magpahayag at mag-isip ang mga mag-aaral, lalo na sa mga usaping moral. Gayunman, para sa mga guro na hindi dalubhasa sa Values Education, maaaring maging hamon ang paglikha ng ligtas at bukas na talakayan.

Bahagi ng etikal na pagtuturo ang kasiguraduhan na ang mga aralin ay makabubuti sa kapakanan ng mag-aaral. Gayunpaman, ang kakulangan sa kaalaman ng non-medyor na mga guro ay maaaring magdulot ng mababaw na talakayan. Upang mas mapalalim ito, maaari silang gumamit ng modules, professional learning communities, o mentorship mula sa mga major sa Values Education.

Mahalaga ring isaalang-alang ng guro na ang maling impormasyon o pagkukulang sa sensitibong paksa ay maaaring makapinsala sa pag-iisip o damdamin ng mag-aaral. Kailangang maging maingat sa pagtalakay sa mga

isyung moral, relihiyon, at kultura. Ang pakikipag-ugnayan sa guidance counselor o paggamit ng validated teaching resources ay makatutulong upang maiwasan ito.

Kailangang tiyakin ng guro na ang lahat ng mag-aaral ay tinatrato nang may pantay na respeto at konsiderasyon. Para sa mga non-major teachers, kailangang gumamit ng inclusive strategies gaya ng pagkilala sa iba't ibang kultura, pananaw, at pinanggalingan ng mga mag-aaral upang maiwasan ang diskriminasyon o pagkiling.

Ang sinumang magiging bahagi ng pananaliksik ay may kalayaang umayaw kahit na ang pagsagot ay kanya ng nasimulan. Gayundin ang boluntaryong pagbibigay ng impormasyon na bukal sa kanyang kalooban ay napakalaking bahagi ng pananaliksik.

Mahalaga ang pagbanggit at pagkilala sa iba pang mananaliksik at iskolar na naging tuntungan at pundasyon ng pananaliksik. Kaya gumawa ang mananaliksik ng liham sa mga respondens upang humingi ng permiso bilang pagtugon sa isinasagawang pananaliksik.

Gayundin ang boluntaryong partisipasyon ng mga kalahok kung saan hindi pinilit ang sinumang kalahok o tagatugon sa pagbibigay ng impormasyon o anumang partisipasyon sa pananaliksik.

Ipinaunawa sa mga tagatugon ng pag-aaral ang pagiging kumpidensyal at pagkubli sa pagkakakilanlan ng kalahok. Kasabay nito ang pagpapaalam sa mga tagasagot ng sistematikong pagsusuri ng mananaliksik sa kinalabasan ng pag-aaral.

Ang mga datos na nabanggit ay itinuturing na pribado ng mananaliksik at tanging ang gamit lamang nito ay para sa ikasasagot ng mga suliranin. Inilakip sa informed consent ang bahagi ng konsiderasyong etikal na Data Privacy Law.

REFERENCES

- Abella, R. G. (2015). Interaktibong Estratehiya sa Pagtuturo ng Filipino na Nakaiimpluwensya sa Interes ng mga Mag-aaral 2 (12)
- Benito, J. (2023). Kahandaan ng Guro sa Pagtuturo ng Asignaturang Filipino sa Antas Sekondarya. 11 (2) 2842-2888
- Capison, C. et al. (2024). Matatag Ka Ba? Isang Penomenolohikal na Pag-aaral sa Hamon ng mga Pampublikong Guro sa Makabagong Kurikulum. 9 (6) 372-387
- Castillo, et al. (2025). Paggamit ng Teknolohiya sa Pagtuturo ng Asignaturang Filipino sa Makabagong Panahon 9 (6) 492-498
- Castro, P. (2025). Pagsusuri sa mga Estratehiya sa Pagpapataas ng Motibasyon at Pakikilahok ng mga Mag-aaral sa Asignaturang Filipino

- Chi,C. (2024) Philippine Star Headline.62% of high school teachers teaching outside their field, new report reveals. Retrieved from:
<https://www.philstar.com/headlines/2024/08/30/2381647/62-high-school-teachers-teaching-outside-their-field-new-report-reveals>
- Del Pilar, E.G.,& Militante Jr, B.T.(2020).Teaching Non-Major Subjects: Lived Experiences of DepEd SHS Teachers. Solid State Technology, 63 (2) 3390-3399.
- Dolores (2025) Paggalugad sa karanasan ng mga guro sa Pagsasakatuparan ng pagtuturo sa Filipino sa Elementarya sa ika-21 siglo: isang Penomenohikal Na pag-aaral. 11 (1), 178-187
- Gasol,R. (2025). Challenges Faced by Teachers Handling Non-Major Subjects: A Root Cause Study, 33 (6) 701-711
- Inciso, A. A. C. Pasubaybay na Pagtuturo sa mga Gurong Nagsasanay sa Pagsasagawa ng Classroom-Based Action Research
- Roxas,R. (2022) Being out-of-field: A Phenomenological Research on the Lives of Teachers teching Non-Major, 11 (14) 49-57
- Villaver,M. , Kilag,O.K., Andrin, G. R. et. Al (2024) MATATAG Curriculum Rollout: Understanding Challenges for Effective Implementation 1(5) 172-177